

Contaminación por plásticos a lo largo de su ciclo de vida

Etapa	Contaminación
<p>Fuentes (extracción de pretróleo y stock biogénico)</p>	<p>CO₂, CH₄, agua post procesos de fracking, vertidos de petróleo, químicos, fertilizantes y pesticidas</p>
<p>Producción de Polímeros</p>	<p>fugas de pellets/nurdles, fugas de escamas y polvo, CO₂, CH₄, contaminantes atmosféricos peligrosos, contaminación por micro/nanoplásticos, microplásticos transportados por el aire, monómeros y polímeros, sustancias añadidas de forma no intencionada (por ejemplo, formaldehído) y otras sustancias químicas</p>
<p>Fabricación de productos</p>	<p>contaminación (aérea) por microplásticos/nanoplásticos, fugas de pellets/nurdles, microfibras, microplásticos en</p>
<p>Transporte y comercio</p>	<p>contaminación por microplásticos/nanoplásticos (fugas de pellets, microplásticos en aire, meso y macropolásticos, procesos de fragmentación), fugas de escamas y polvo, monómeros, polímeros y productos químicos</p>
<p>Uso industrial, comercial y consumidor final</p>	<p>por ejemplo, polvo de desgaste de neumáticos y pintura, microfibras, colillas de cigarrillos, plásticos de un solo uso, aparejos de pesca, plásticos agrícolas, microplásticos, residuos (por ejemplo, envases de alimentos), monómeros y polímeros, disruptores endocrinos y otras sustancias químicas</p>
<p>Gestión de residuos y reciclaje</p>	<p>microplásticos, material particulado, metales pesados, CO₂, CH₄, monómeros y polímeros, productos químicos</p>
<p>Remoción y Remediación</p>	<p>micro/nanoplásticos, monómeros y polímeros, microfibras, disruptores endocrinos y otros productos químicos</p>

© Coalición Científica para un Tratado de Plásticos Efectivo

Referencias

- M. O. Fernandez, L. Trasande, The global plastics treaty: an endocrinologist's assessment, *Journal of the Endocrine Society*, 2023; [bvad141](https://doi.org/10.1210/jendso/bvad141), <https://doi.org/10.1210/jendso/bvad141>.
- J. Flaws, P. Damdimopoulou, H. B. Patisaul, A. Gore, L. Raetzman, L. N. Vandenberg, *Plastics, EDCs & Health. A Guide for Public Interest Organizations and Policy-Makers on Endocrine Disrupting Chemicals & Plastics*, 2020, https://www.endocrine.org/-/media/endocrine/files/topics/edc_guide_2020_v1_6chqennew-version.pdf.
- R.M.R.M. Jayathilaka, W.R.W.M.A.P. Weerakoon, K.W. Indika, K. Arulananthan, H.M.P. Kithsiri, Spatio-temporal variation of plastic pellets dispersion in the coastline of Sri Lanka: An assessment of pellets originated from the X-Press Pearl incident during the Southwest monsoon in 2021, *Marine Pollution Bulletin*, Volume 184, 2022, 114145, ISSN 0025-326X, <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2022.114145>.
- C. D. Kassotis, K. C. Klemp, D. C. Vu, C.-H. Lin, C.-X. Meng, C. L. Besch-Williford, L. Pinatti, R. T. Zoeller, E. Z. Drobnis, V. D. Balise, C. J. Isiguzo, M. A. Williams, D. E. Tillitt, S. C. Nagel, Endocrine-Disrupting Activity of Hydraulic Fracturing Chemicals and Adverse Health Outcomes After Prenatal Exposure in Male Mice, *Endocrinology*, Volume 156, Issue 12, 1 December 2015, Pages 4458–4473, <https://doi.org/10.1210/en.2015-1375>.
- J. Muncke, AM. Andersson, T. Backhaus et al. Impacts of food contact chemicals on human health: a consensus statement. *Environ Health* 19, 25 (2020), <https://doi.org/10.1186/s12940-020-0572-5>.
- R. Ramasamy, T.A. Aragaw, R. Balasaraswathi Subramanian, Wastewater treatment plant effluent and microfiber pollution: focus on industry-specific wastewater. *Environ Sci Pollut Res* 29, 51211–51233 (2022). <https://doi.org/10.1007/s11356-022-20930-7>.